

O'SMIRLIK DAVRIDA O'Z-O'ZINI BAHOLASH VA O'ZINI-O'ZI BOSHQARISH JARAYONLARINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Narzulloev Yashin Uchqun o'g'li¹, Jumayeva Asal Ixtiyor qizi²

¹Profi University Navoiy filiali o'qituvchisi,

²Profi University Navoiy filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630281>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'smirlik davrida o'z-o'zini baholash va o'zini-o'zi anglash jarayonlarining psixologik mohiyati tahlil qilinadi. O'z-o'zini baholashning sensor, sensomotor va emotsional jihatlari, shuningdek, irodaviy va motivatsion omillar bilan bog'liqligi yoritiladi. Yetakchi psixolog olimlar – L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, L.I.Bojovich, Yu.Kul, R.I.Sunnatova va Z.B.Madalayevalarning ilmiy qarashlari asosida muammoning nazariy-metodologik asoslari ochib beriladi. O'smirlik davrida o'zini-o'zi anglashning shakllanish dinamikasi va uning shaxs rivojiga ta'siri asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: o'z-o'zini baholash, o'zini-o'zi anglash, o'zini-o'zi boshqarish, iroda, motivatsiya, o'smirlik davri, emotsional holat.

Abstract. This article analyzes the psychological essence of the processes of self-assessment and self-awareness in adolescence. The sensory, sensorimotor and emotional aspects of self-assessment, as well as the connection with volitional and motivational factors, are highlighted. The theoretical and methodological foundations of the problem are revealed based on the scientific views of leading psychologists - L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, L.I. Bozhovich, Yu. Kul, R.I. Sunnatova and Z.B. Madalayeva. The dynamics of the formation of self-awareness in adolescence and its impact on personal development are substantiated.

Keywords: self-assessment, self-awareness, self-management, will, motivation, adolescence, emotional state.

Kirish. O'z-o'zini baholash shaxsning o'z jismoniy va ruhiy faoliyatini ongli ravishda nazorat qilishi bilan tavsiflanadigan muhim psixologik sifat hisoblanadi. U shaxs faoliyatining samaradorligi, ijtimoiy moslashuvi hamda irodaviy barqarorligini belgilovchi omillardan biridir. Ayniqsa, o'smirlik davrida o'z-o'zini baholash va o'zini-o'zi anglash jarayonlarining shakllanishi shaxs kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi. O'z-o'zini anglashning sensor turi idrok faoliyatini anglash bilan belgilanadi. Sensomotor o'zini-o'zi anglash esa idrok va harakatlarning o'zaro uyg'unlashgan faoliyati orqali namoyon bo'ladi hamda harakatdagi xatolarni anglashda muhim rol o'ynaydi.

Negativ fikrlar va xaotik his-tuyg'ular shaxs hayotiy energiyasini pasaytirib, toliqishga olib keladi. O'zini-o'zi anglash jarayoni esa fikrlardagi salbiy aspektlarni ijobiy, ijodiy va konstruktiv yo'nalishga o'zgartirib, shaxs kuchining o'sishini ta'minlaydi. O'ziga ishonchsizlik yoki haddan tashqari ishonch shaxs faoliyatida harakatsizlik va bo'shashganlikka sabab bo'lishi mumkin. Shaxs kuchining rivojlanishi, avvalo, o'ziga ishonch, qat'iyat va tashabbus ko'rsatish orqali amalga oshadi.

Yu.Kulning fikricha, o‘zini-o‘zi boshqarish harakatlarni nazorat qiluvchi subsistemalar o‘rtasidagi hamkorlikka asoslanadi. Ushbu tizim demokratik tamoyil asosida faoliyat yuritib, barcha komponentlarning o‘zaro uyg‘unligi va “men”ning doimiy nazoratini talab qiladi.

L.S.Vigotskiy iroda va motivatsiya o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta’kidlab, iroda erkinligini motivlardan ajralgan holda tasavvur etib bo‘lmasligini asoslab beradi. Uning g‘oyalari A.N.Leontev, L.I.Bojovich va boshqa olimlar tomonidan rivojlantirilib, irodaviy xatti-harakatlar insonning ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarni tanlashi va ularga bo‘ysunishi bilan izohlangan.

R.I.Sunnatovanning tadqiqotlarida fikrlash faoliyatining individual-tipologik xususiyatlari, o‘z-o‘zini baholashning konstruktiv va destruktiv jihatlari, qaror qabul qilishdagi mustaqillik masalalari yoritilgan. Tadqiqotlar o‘quvchilarda o‘zini-o‘zi boshqarish jarayonining bilim olishga bo‘lgan qiziqishni oshirishini ko‘rsatadi.

Z.B.Madalayeva tomonidan olib borilgan izlanishlarda o‘qituvchi shaxsining emotsional holatini boshqarish, kongruent emotsional holat va emotsional bilimdonlik tushunchalari keng yoritilgan hamda korreksion o‘qitishning psixologik modeli taklif etilgan.

O‘zini-o‘zi anglashning asosiy komponentlar sirasiga e‘tiborlilik kiritilib, u quyidagi xususiyatlar bilan belgilanadi. E‘tiborlilik – shaxsning atrofdagi narsa va hodisalarga, boshqa kishilarga hamda o‘z shaxsiy kechinmalariga, taassurotlariga nisbatan faol munosabatda bo‘lish qobiliyati hisoblanadi. Shaxs o‘zining xattiharakatlarini to‘la anglash jarayonida har bir tashqi ta’sir o‘zgarishlariga nisbatan e‘tiborlilik bo‘lishi talab qilinadi. O‘smirlik davrida o‘zini-o‘zi anglashda irodaviy sifatlardan qat’iyatlilik yondosh komponent sifatida ko‘rsatiladi. Qat’iyatlilik – bu shaxsning qiyinchilik va to‘siqlarga qaramasdan uzoqni ko‘zlagan maqsadi sari intilishida yuzaga keluvchi “iroda kuchi”ning uzoq vaqt tizimli ravishda namoyon bo‘lishidir. Sobitqadamlilikning fiziologik mexanizmlari inson sohasining barqaror ustanovkalarida vujudga keladi. Qat’iyatlilik hammadan ko‘ra inson sobitqadamliligini aks ettiradi. Makdaugallning ta’kidlashicha, “qat’iyatlilik maqsadga yo‘naltirilgan xatti-harakatlarning obyektiv sifatlaridan biridir”. Insonda chidamlilik va qaysarlikni ko‘p marotaba namoyon bo‘lishi orqali qat’iyatlilik yuzaga keladi. Muhimi shundaki, bu ikki irodaviy sifatlarning aynan 50 bir narsa ekanligini ta’kidlash qo‘llanilayotgan testlarda ham uchrab turadi. Ko‘pgina amerikalik psixologlar tomonidan taklif etilgan qat’iyatlilikni aniqlashga qaratilgan testlar aslida qaysarlikni o‘rganishiga mo‘ljallangan bo‘ladi. Shaxsda qat’iyatlilikni namoyon bo‘lishi insonning maqsadga erishishga bo‘lgan ishonchining darajasiga, erishgan motivatsiyasiga qiyinchiliklarni bartaraf etishdagi irodaviy ustanovkalarga bog‘liq bo‘ladi. Shu bilan birga kam darajada nerv tizimining xususiyatiga bog‘liqdir. Ma’suliyatlilik ham irodaning muhim sifatlaridan hisoblanib, shaxs o‘zini-o‘zi anglashda muhim hisoblanadi. Bu shaxs o‘z zimmasidagi vazifa va topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarish, javobgarlikni his qilish bilan bog‘liq sifatidir. Tadqiqot jarayonida shaxsda o‘zini-o‘zi anglashning shakllanishida mustaqil, ya’ni unga bog‘liq bo‘lmagan irodaviy sifatlar sirasiga g‘ayratlilik, maqsadga intiluvchanlikni kiritadi. Mazkur komponentlar Shaxsda o‘zini-o‘zi anglashda yuqoridagi komponentlardan farqli mustaqil namoyon bo‘ladi. Tashabbuskorlik mustaqil faol harakatlarni bajarishga nisbatan moyillik hamda qobiliyatda namoyon bo‘ladigan ijobiy karakter xislati hisoblanadi. Tashabbuskorlik tushunchasi rus psixologi A.I.Shcherbakov tomonidan kiritilgan. Tashabbuskorlik – biron bir ishni shaxsan boshlab yuborish demakdir. Tashabbus ko‘rsatish ma’lum ko‘rsatmani kutib o‘tirmay, biron maqsadni ilgari surish, unga yetish uchun yo‘l va vositalarni tanlash hamda shu maqsadga mustaqil ravishda erishish demakdir. Tashabbuskorlik odatda tevarak atrofdagi sharoit hamda ijtimoiy hayot talablarini epchillik va mohirlik bilan hisobga olish va ko‘pincha kelajakni,

yangilikni oldindan ko'ra bilish qobiliyati bilan bir vaqtda vazifani ilgari suradi, qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish uchun yo'l va vositalarni tanlaydi va bu vazifalarni ijro etishda bevosita faol ishtirok etadi. Mustaqil komponentlar sirasiga irodaviy sifatlardan g'ayratlilik ham kiritiladi. G'ayratlilik shaxsning zimasiidagi topshiriq, vazifalarni bajarishda kuch, imkoniyatlarini to'la namoyon qilishdan iborat irodaviy sifati. Ma'lumki, o'zini-o'zi anglash jarayoniga g'ayratlilik tub ma'noda bog'liq emas, ya'ni shaxsda g'ayratlilik bo'lmasa ham u o'zini-o'zi nazorat qila oladi.

O'smirlik davrida o'z-o'zini baholash va o'zini-o'zi anglashning shakllanishi shaxsning individual xususiyatlari, irodaviy sifatlari va emotsional holatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu jarayonlarni ilmiy asosda o'rganish o'zini-o'zi anglash dinamikasini aniqlash va samarali metodikalarni ishlab chiqish imkonini beradi.

- O'z-o'zini baholash iroda jarayonining tarkibiy qismi bo'lib, uni irodaviy faoliyat doirasida tadqiq etish mumkin.

- O'z-o'zini baholashning shakllanish xususiyatlarini o'rganishda kuzatish, psixologik testlar va maxsus metodikalar majmuasidan foydalanish tadqiqotning amaliy va nazariy ahamiyatini oshiradi. Shu bois o'smirlik davrida o'z-o'zini baholash va o'zini-o'zi anglash muammosini chuqur o'rganish zamonaviy psixologiya fanining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sunnatova R.I. Individualno-tipologicheskiye osobennosti mislitelnoy deyatelnosti: Avtoref. dis. ... dokt. psixol. nauk. – Tashkent: NUUZ, 2001. – 41 s.
2. Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari: Psixol. fan. dri ... dis. avtoreferati: 19.00.07. – T.: O'zMU, 2005. – 38 b.
3. Safayev N.S. Psixologicheskiye osobennosti natsionalnogo samosoznaniya studencheskoy molodeji: Dis. ... d-ra psixol. nauk: 19.00.05. – T.: TashGPU, 2005. – 292 s.
4. Ruxiyeva X.A. Psixologicheskiye osobennosti samoupravleniya uchebnoy deyatelnostyu studentov. Avtoreferat dis.kand.nauk. Tashkentkom ordena Drujbi narodov gosudarstvennom pedagogicheskom institute im Nizami. Tashkent, 1993, 22s.
5. Haydarov F.I. O'quv faoliyati motivatsiyasi. – Toshkent: Fan, 2005.-122b.
6. Tulyaganova G.Q. Interese trudnix podrostkov kak otrajeniye ix motivatsionno – potrebnostnoy sferi. Avtoreferat kand.psixol.nauk. Tashkentkom Gosudarstvennoye pedagogicheskom institute im Nizami. Tashkent, 1993, 21-s.
7. Rasulova F.F. O'smirlarda agressiv xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari: Psixol. fan. . dis. avtoreferati: 19.00.06. – T.: O'zMU, 2018. – 51 b.